

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراس professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali

23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Tulyaganova Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abdusalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	77
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	83
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	89
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	97
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	102
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	108
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	115
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	122
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	129
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	135
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	143

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	151
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	157
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	162
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	176

MARKAZIY BANK RAQAMLI VALYUTASINING XALQARO TO'LOVLAR
TIZIMIDAGI O'RNI: TRANSCHEGARAVIY OPERATSIYALARNI
OPTIMALLASHTIRISH

Tashmatova Rano Gaibovna

«Moliya va moliyaviy texnologiyalar
kafedrası» dotsenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: ranotashmatova76@gmail.com
ORCID:0000-0002-3003-3829

Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li

Moliya mutahassisligi
magistratura talabasi
Toshkent davlat
iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Markaziy bank raqamli valyutasining bugungi kunda xalqaro to'lovlar tizimidagi ahamiyati, transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirishdagi o'rni ko'rib chiqilgan. Xususan, raqamli valyutaning o'ziga xos xususiyatlari, amaliyotda qo'llanilishi, bu boradagi amaliy jihatlar, mavjud muammolar tahlil qilingan. Shuningdek, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni bartaraf etish yuzasidan chora tadbirlar va olib borilayongan islohotlar borasida so'z brogan, taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy bank raqamli valyutasi, xalqaro to'lovlar, transchegaraviy operatsiyalar, blokcheyn, pul-kredit siyosati

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ: ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Ташматова Рано Гаибовна

доцент кафедры
«Финансы и финансовые технологии»
Ташкентский государственный
Экономический университет
E-mail: ranotashmatova76@gmail.com
ORCID:0000-0002-3003-3829

Кодиров Нурхаёт Нормухаммад угли

студент магистратуры
специальности «Финансы»
Ташкентский государственный
экономический университет

Аннотация. В данной статье рассмотрено значение цифровой валюты Центрального банка в современной международной платежной системе, ее роль в оптимизации трансграничных транзакций. В частности, были проанализированы уникальные особенности цифровой валюты, ее практическое использование, практические аспекты в связи с этим и существующие проблемы. Кроме того, были высказаны предложения и рекомендации относительно мер, которые необходимо принять для устранения возможных проблем и проводимых реформ.

Ключевые слова: цифровая валюта Центрального банка, международные платежи, трансграничные операции, блокчейн, денежно-кредитная политика.

**THE ROLE OF THE CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY IN THE
INTERNATIONAL PAYMENT SYSTEM: OPTIMIZING CROSS-BORDER
OPERATIONS**

Tashmatova Rano Gaibovna

*Associate Professor of the Department
of «Finance and financial technologies»
Tashkent State economic university
E-mail: ranotashmatova76@gmail.com
ORCID:0000-0002-3003-3829*

Qodirov Nurhayot Normuhammad o‘g‘li

*master's student Master's degree in Finance
Tashkent State economic university*

Annotation. *This article discusses the importance of the Central Bank digital currency in the modern international payment system, its role in optimizing cross-border transactions. In particular, the unique features of digital currency, its practical use, practical aspects in this regard and existing problems were analyzed. In addition, suggestions and recommendations were made regarding measures that need to be taken to eliminate possible problems and ongoing reforms.*

Keywords: *Central bank digital currency, international payments, cross-border transactions, blockchain, monetary policy.*

Kirish

Raqamli valyutalar va ular bilan bog‘liq bo‘lgan Markaziy bank raqamli valyutasining (MBRV) xalqaro to‘lovlar tizimidagi o‘rni murakkab va keng qamrovli soha xisoblanadi. Jahonda globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari chuqurlashib borayotgan bir sharoitda, transchegaraviy to‘lovlar tizimi jahon iqtisodiyotining muhim arteriyasi hisoblanadi.

2026-yil 16-fevral PF-21-sonli “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida“gi Farmoniga ko‘ra mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimining jadal raqamli rivojlanishini ta‘minlash, shu jumladan elektron davlat xizmatlarini ko‘rsatish mexanizmlarini yanada takomillashtirish maqsadida vazifalar belgilangan [1]

Markaziy bank raqamli valyutasining (MBRV) xalqaro to‘lovlar tizimidagi o‘rni – bu zamonaviy moliya dunyosining eng dolzarb va muhim mavzularidan biridir. Transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish MBRV joriy etilishining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Mavjud transchegaraviy to'lov tizimlarining (masalan, SWIFT) sekinligi, yuqori narxi, va shaffoflikdagi kamchiliklari, raqamli transformatsiya - moliyaviy tizimda blokcheyn va taqsimlangan registr texnologiyalarining (DLT) o‘ssishi, MBRV ning paydo bo‘lishi - xususiy raqamli valyutalar (Stablecoin, Kriptovalyuta) ga muqobil sifatida davlat nazoratidagi raqamli valyuta konsepsiyasi xozirgi kunda muxim ahamiyat kasb etadi.

Har yili milliardlab dollar hajmidagi xalqaro pul o‘tkazmalari amalga oshiriladi, biroq mavjud an‘anaviy tizimlar (birinchi navbatda, SWIFT tarmog‘i va ko‘rsatuvchi banklar mexanizmi) yuqori xarajatlar, uzoq vaqt (odatda 3-5 ish kuni), shaffoflikning yetishmasligi va yuqori hisob-kitob xavfi (settlement risk) kabi jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Bu kamchiliklar xalqaro savdoni, investitsiyalarni va migrantlarning pul o‘tkazmalarini sekinlashtirib, iqtisodiy samaradorlikni pasaytiradi.

So‘nggi yillarda bu muammolarni hal qilishga urinishlar, jumladan, kriptovalyutalar va tezkor to‘lov tizimlari paydo bo‘ldi. Biroq, markazsizlashtirilgan kriptovalyutalar o‘zining yuqori narx o‘zgaruvchanligi (volatillik) va huquqiy tartibga solishning noaniqligi sababli to‘liq yechim bo‘la olmadi.

Bu kontekstda, Markaziy bank raqamli valyutasi (MBRV) – markaziy bank tomonidan chiqariladigan va to‘g‘ridan-to‘g‘ri majburiyat hisoblangan raqamli pul shakli – xalqaro to‘lovlar tizimini tubdan o‘zgartirish salohiyatiga ega bo‘lgan inqilobiy yechim sifatida paydo bo‘ldi.

MBRV'ning DLT (Distributed Ledger Technology – taqsimlangan registr texnologiyasi) ga asoslanishi, uning atomik hisob-kitob (to‘lov va yetkazish bir vaqtda amalga oshirilishi) va tezkorlik kabi xususiyatlari transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish uchun asosiy platforma bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar tahlili

Mualliflar A.Xamraev va boshqalar tomonidan tayyorlangan “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda raqamlashtirishning o‘rni” maqolasida mamlakat iqtisodiyoti uchun raqamlashtirishning ahamiyati va uning asosiy yo‘nalishlari tahlil qilingan. Tadqiqotda iqtisodiy samaradorlikka ta‘sir qiluvchi raqamli moliya vositalari va texnologiyalarning rivojlanish dinamikasi o‘rganilgan (“Iqtisodiyot va biznes” jurnali, 2023)[2]. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yillik hisobotlarida mamlakatning moliyaviy barqarorligi, bank sektorining rivojlanishi va raqamli moliyaviy xizmatlarning joriy etilishi bilan bog‘liq ma‘lumotlar keltirilgan. Ushbu hisobotlar raqamli to‘lov tizimlarining statistikasi, kriptovalyutalarga oid rasmiy yondashuvlar va bank sektorida texnologik innovatsiyalar bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlarni taqdim etadi (O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki)[5]. O‘zbekiston Respublikasining rasmiy statistikasi Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan taqdim etilgan bo‘lib, iqtisodiy rivojlanish, moliyaviy xizmatlar va raqamli iqtisodiyotning hozirgi holatini aks ettiruvchi ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi. Bu resurs iqtisodiy tendensiyalarni tahlil qilish va amaliy takliflar ishlab chiqish uchun muhim manba hisoblanadi (Davlat statistika qo‘mitasi)[6]. O‘zbekiston iqtisodiyoti va moliya tizimini raqamlashtirish masalalari bo‘yicha strategiya.uz rasmiy saytida mamlakatning taraqqiyot strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar va raqamli moliya tizimi bo‘yicha loyihalar haqida ma‘lumotlar berilgan. Saytda moliya sektori raqamlashtirishning istiqbollari va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanish choralari haqida ma‘lumotlar keltirilgan (Strategiya.uz)[7]. Jahon banki tomonidan chop etilgan “Raqamli moliya: rivojlanayotgan mamlakatlar istiqbollari va muammolari” nomli hisobotda raqamli moliyaning rivojlanish jarayoni, uning afzalliklari va potensial xavflari yoritilgan. Hisobotda rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli moliya vositalarining joriy etilishi bilan bog‘liq tajribalar tahlil qilingan (Jahon banki)[8].

Tadqiqot metodologiyasi

Mamlakat sohasini raqamlashtirish va yanada rivojlantirish sohasidagi fundamental tadqiqotlar metodologik asosni tashkil etadi. Tuzilmaviy, mantiqiy va tizimli yondashuvlar, shuningdek, ekonometrik usullardan foydalanilgan. Mazkur yo‘nalish uslubiyotini tadqiq etish uchun olimlar va soha vakillari bilan suxbat, ularning yo‘zma va og‘zaki fikr muloxazalarini taxlil qilish, ekspert baxolash, jarayonlarni kuzatish, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga tizimli yondashuv, muallif tajribalari bilan qiyosiy tahlil o‘tkazish orqali tegishli yo‘nalishlarda xulosa, taklif va tavsiyalar berilgan.

Tahlil va natijalar

So‘nggi yillar davomida mamlakatda axborot va aloqa sohasining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi keltirilgan bo‘lib, unga ko‘ra mazkur davr davomida xizmatlar hajmining 2021 yildagi 17,1 trl.somdan 2024 yil boshiga kelib 32,2 trln so‘mga yetganligini ko‘rishimiz mumkin, ya‘ni 15,2 trln so‘mga o‘shirish kuzatilgan.

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankning tezkor to‘lovlar tizimidagi operatsiyalari²⁶

	2021 yil	2022 yil	2023 yil
Tranzaksiyalar hajmi (trln so‘m)	319,6	446,4	570
<i>O‘shish sur‘ati (%)</i>	149,1%	39,7%	27,7%
Tranzaksiyalar soni (million)	12,6	17,6	22
<i>O‘shish sur‘ati (%)</i>	134,6%	39,7%	25%

O‘zbekiston Markaziy bankining tezkor to‘lov tizimi orqali amalga oshirilayotgan tranzaksiyalar soni yildan-yilga ortib bormoqda, bu raqamli moliyaviy vositalarning qulayligi va ulardan foydalanish imkoniyatlari oshganidan dalolat beradi. 2024-yil boshiga bir yillik tranzaksiyalar soni 800 milliondan ortiqni tashkil etdi, bu 2020-yildagi ko‘rsatkichlardan (6,9 million tranzaksiya) sezilarli darajada yuqori.[4]

Ushbu platformalarning muvaffaqiyatli joriy etilishi va ishlashi fuqarolarning raqamli yechimlarga bo‘lgan ishonchini oshiradi, ularning naqd pulsiz hisob-kitoblar va boshqa zamonaviy moliyaviy texnologiyalarga o‘tishini rag‘batlantiradi.

Fintech kompaniyalarining rivojlanishi: onlayn kreditlash xizmatlari, investitsiya platformalari va moliyaviy maslahatlarni taklif qiluvchi startaplar sonini oshirish imkonini beradi, shuningdek, qarz oluvchilarni investorlar bilan vositachilarsiz bevosita bog‘laydigan xizmatlar sonini ko‘paytirishga yordam beradi.

Bank sohasida raqamli xizmatlar: masofadan hisobvaraqa ochish xizmatlari, pul o‘tkazmalari va ilovalar orqali xizmatlar uchun to‘lovlar, avtomatlashtirilgan skoring yordamida onlayn kredit arizalari hajmi ortadi.

Investitsiyalar. Raqamli moliya investorlarga kriptovalyutalar yoki boshqa raqamli aktivlar kabi yangi investitsiya imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin.

So‘nggi uch yilda bu sohaga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi ikki baravarga ortdi – 2021-yildagi 3,5 trillion so‘mdan 2023-yilda 6,8 trillion so‘mga yetdi. Shu bilan birga, investitsiyalarning salmoqli qismi xorijiy manbalar hisobiga to‘g‘ri keladi, bu esa O‘zbekistonning raqamli infratuzilmasini rivojlantirishiga xalqaro qiziqishdan dalolat beradi. 2025-yilga kelib, ushbu nisbat 2,8 punktga o‘zgargan holda jismoniy shaxslarning ulushi 97,2 foizga yetgan.

1-rasm. O‘zbekistonda onlayn-banking xizmatlaridan foydalanuvchilar (yuridik va jismoniy shaxslar) soni²⁷

²⁶ Muallif tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari ma‘lumotlari asosida ishlab chiqilgan

²⁷ Mualliflar tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari ma‘lumotlari asosida ishlab chiqilgan

Umuman olganda tahlil qilinayotgan davrda masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan foydalanuvchilar soni 2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, 2021-yilga nisbatan 3,6 barobarga yoki 38346 ming kishiga ko'paygan. Bu holat jismoniy shaxslarning masofadan bank xizmatlarini ko'rsatuvchi tizimlardan keng foydalanayotganini ko'rsatadi. Bu o'sish tijorat banklarining masofaviy xizmatlarni kengaytirishga va raqamli bank xizmatlarini rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslari natijasida yuzaga kelgan. [6]

Shuni qayd etib o'tish kerakki bugungi kunda raqamli iqtisodiyotning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 2,2 foizni tashkil etadi.[7]

Raqamli iqtisodiyotning O'zbekiston yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 2021-yildagi 2,2 foizdan 2023-yilda 3 foizga oshgani “Raqamli O'zbekiston - 2030” dasturi muvaffaqiyatini tasdiqlaydi. Bu o'sish moliyaviy tizimga raqamli texnologiyalarning faol joriy etilishi, elektron tijorat hajmining oshishi va IT infratuzilmasining rivojlanishi bilan bog'liq.[8]

Respublikada 50 dan ortiq to'lov tizimlari va 3 ta raqamli banklar faoliyat ko'rsatmoqda. 4 yil davomida Davlat xizmatlarining yagona davlat reyestri orqali ko'rsatilayotgan raqamli davlat xizmatlari soni 3,5 barobar oshdi, onlayn-banking foydalanuvchilari soni esa 34 million nafarga yetdi.²⁸

Markaziy bankning raqamli valyutasini (CBDC) yaratish pul muomalasi ustidan nazoratni kuchaytiradi va valuta ekotizimini qo'llab-quvvatlaydi. Kredit berish, steyping va markazlashmagan savdo xizmatlarini taklif qiluvchi DeFi platformalarining paydo bo'lishi rivojlanishda yangi bosqichni belgilaydi. Davlat risklarni minimallashtirish uchun tartibga solish mexanizmlarini joriy etish orqali bunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Bu omillarning barchasi ko'proq investorlarni jalb qilishga ijobiy tasir ko'rsatadi. Platformalarning kiberxavfsizligini ham hisobga olish kerak, buning uchun ekelektron hamyonlardagi ma'lumotlarni himoya qilish texnologiyalariga, shu jumladan shifrlash va ko'p faktorli autentifikatsiyaga sarmoya kiritish kerak. Platformalarda xakerlik hujumlari uchun hodisalarga javob berish markazlarini tashkil etish. Tartibga solishni kuchaytirish, infratuzilmani rivojlantirish va xalqaro bozorlar bilan integratsiyalashuv iqtisodiy o'sish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Markaziy bank raqamli valyutasining (MBRV) xalqaro to'lovlardagi muammolariga yana quyidagilar kuzatilishi mumkin. MBRVlarning transchegaraviy to'lovlar tizimini optimallashtirish salohiyati yuqori bo'lsa-da, ularni amaliyotga joriy etish va global miqyosda qo'llashda bir qator jiddiy muammolar va qiyinchiliklar mavjud:

- texnik va tizimiy moslashuv muammolari (Interoperability)
- huquqiy va regulativ farqlar
- kiberxavfsizlik va barqarorlik xavflari
- moliyaviy barqarorlikka ta'siri (MBRVlarning joriy etilishi tijorat banklari va moliyaviy tizimga kutilmagan ta'sir ko'rsatishi mumkin, vositachilikning yo'qolishi (Disintermediation), MBRV o'ta jozibadorligi, odamlar pullarini tijorat banklaridan markaziy bankka o'tkazishi mumkin (bank depozitlarining qochishi), bu esa tijorat banklarining kreditlash qobiliyatini zaiflashtiradi).

- global zaxira valyutalarga ta'sir (ba'zi MBRVlar ayniqsa, yirik iqtisodiyotlarniki xalqaro zaxira valyutalari sifatida an'anaviy valyutalarga raqib bo'lishi mumkin, bu esa global moliyaviy barqarorlikka ta'sir qiladi.)

- siyosiy va geopolitik xatarlar (MBRVlar nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy vosita ham bo'lishi mumkin, ba'zi davlatlar o'z MBRV'sini xalqaro to'lovlarda ustunlikka erishish uchun ishlatishga urinishi mumkin, bu esa savdo urushlariga yoki keskinlikka olib kelishi mumkin)

- mintaqaviy integratsiya muammosi (O'zbekistonning transchegaraviy to'lovlari asosan MDH davlatlari (Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston) va yirik mehnat migratsiyasi yo'nalishlari (Turkiya, BAA, Koreya) bilan bog'liq. Mintaqadagi davlatlar (masalan, Qozog'iston, Rossiya)

²⁸ “Daryo.uz” sayti nashridan » // Raqamli O'zbekiston: Respublika Markaziy Osiyoda yetakchilikka erisha oladimi? Muallif: Azamat Haydaraliyev

allaqachon o‘z MBRV loyihalarini yoki ularning sinovlarini boshlagan. O‘zbekiston MBRV (Raqamli so‘m) ning ushbu tizimlar bilan texnik va huquqiy jihatdan muvofiqligini (Interoperability) ta‘minlash murakkab siyosiy va texnik muzokaralarni talab qiladi.

Agar O‘zbekiston Raqamli so‘m uchun Yevropa yoki Xitoy texnik standartlarini tanlasa, MDH bo‘ylab amaldagi integratsiya tizimlari (masalan, Mir yoki tezkor pul o‘tkazmalari tizimlari) bilan bog‘lanishda qo‘shimcha to‘siqlar yuzaga kelishi mumkin.)

- moliyaviy regulyatsiya va compliance (O‘zbekiston xalqaro moliyaviy tashkilotlar (FATF kabi) tomonidan qo‘yiladigan standartlarga rioya qilishda faol ish olib bormoqda. MBRVni transchegaraviy to‘lovlarga kiritish bu talablarni yanada kuchaytiradi. Xalqaro sanksiyalar ostidagi davlatlar bilan chegaradoshligi tufayli, O‘zbekiston moliya tizimi doimo xalqaro sanksiyalarga rioya qilish (Compliance) xavfi ostida bo‘ladi. 2023-yilda O‘zbekiston Markaziy banki ba‘zi to‘lov tashkilotlarining transchegaraviy tranzit operatsiyalarini xavflarni kamaytirish maqsadida to‘xtatgani shunga o‘xshash xatarlardan himoyalanihga qaratilgan harakatlardir)

- texnik infratuzilma va kadrlar salohiyati (MBRVni joriy etish yuqori darajadagi texnologik tayyorgarlik va malakali kadrlar mavjudligini talab qiladi. Xalqaro moliya tizimiga integratsiya uchun zamonaviy va xavfsiz DLT/blokcheyn yechimlarini joriy etish uchun katta investitsiyalar kerak bo‘ladi. O‘zbekistonda MBRVni boshqarish, nazorat qilish va xalqaro hamkorlikni ta‘minlash uchun yetarli darajada kiberxavfsizlik, DLT texnologiyalari va xalqaro moliya huquqi bo‘yicha malakali mutaxassislar bazasini shakllantirish zarur.)

- valyuta ayirboshlash mexanizmi (Raqamli so‘m va xorijiy MBRVlar o‘rtasidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri ayirboshlash mexanizmlarini yaratish iqtisodiy jihatdan qiyin bo‘lishi mumkin. Transchegaraviy operatsiyalarda valyuta kursining o‘zgaruvchanligini kim o‘z zimmasiga olishi kerakligi (markaziy bank, tijorat banki yoki foydalanuvchi) masalasi hal qilinishi lozim. Hozirgi kunda bu muammo vositachi banklar orqali hal qilinadi. Raqamli so‘mning xalqaro to‘lovlarda ishtirok etishi Markaziy bankning valyuta siyosati va valyuta kursini boshqarishiga qo‘shimcha bosim yaratishi mumkin.)

MBRVlar transchegaraviy to‘lovlarni optimallashtirishning katta salohiyatiga ega bo‘lsa-da, ularni muvaffaqiyatli joriy etish yuqorida sanab o‘tilgan texnik, huquqiy, iqtisodiy va siyosiy to‘siqlarni bartaraf etishni talab qiladi. Hozirda ko‘pgina markaziy banklar ushbu muammolarni hal qilish uchun xalqaro darajada hamkorlik (masalan, BIS va G20 doirasida) qilib, "Ko‘p MBRV (mCBDC)" platformalari ustida tajriba o‘tkazmoqda.

O‘zbekiston Markaziy Bankining raqamli so‘m (MBRV) loyihasi holati va rejalariga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki (MB) raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va to‘lov tizimini takomillashtirish strategiyasi doirasida o‘zining MBRV loyihasini — Raqamli so‘m (Digital So‘m) ni o‘rganish va joriy etish ustida ishlamoqda. Loyihaning holati va rejaları asosan Markaziy bankning hisobotlari, strategik hujjatlar va xalqaro hamkorlik doirasidagi ma‘lumotlar orqali aks etadi.

O‘zbekiston MBRVni joriy etishning dastlabki tadqiqot va kontseptual bosqichida turibdi desak adashmagan bo‘lamiz, bu bir necha yirik yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi:

1. Tadqiqot va o‘rganish - MB raqamli valyutaning mamlakat pul-kredit siyosatiga, moliyaviy barqarorlikka va tijorat banklariga ta‘sirini o‘rganmoqda.

2. Xalqaro hamkorlik - O‘zbekiston Markaziy banki xalqaro hamkorlikni faol ravishda mustahkamlamoqda.

Bu hamkorliklar Raqamli so‘mning transchegaraviy to‘lovlarda ishlashi uchun zarur bo‘lgan texnik va regulyativ yechimlarni o‘rganishga qaratilgan.

“Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida bank va to‘lov tizimlariga firibgarlikka qarshi va zamonaviy biometrik tizimlarni joriy etish, hamda fuqarolarning shaxsiy ma‘lumotlarini himoyasini kafolatlash bo‘yicha vazifalar belgilangan. Bu MBRV uchun muhim bo‘lgan asosiy infratuzilmani yaratishga xizmat qiladi.

MBRVni joriy etish bo‘yicha aniq xronologik bosqichlar keng ommaga e‘lon qilinmagan bo‘lsa-da, Markaziy bankning moliyaviy tizimni takomillashtirishga qaratilgan global rejaları

MBRVning kelajakdagi joriy etilishiga zamin yaratadi:

- Markaziy bank 2025–2028-yillarda Bazel III standartlarini to‘liq joriy etishga qaratilgan “Yo‘l xarita”sini tasdiqladi. Garchi bu bevosita Raqamli so‘m bo‘lmasa ham, bu choralar bank tizimining barqarorligini, xavflarni boshqarish tizimini kuchaytirishga qaratilgan bo‘lib, MBRV kabi yangi instrumentni kiritish uchun fundamental shart-sharoitlarni yaratadi.

- Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi (XVJ) va Jahon banki tomonidan moliyaviy sektorni baholash dasturi (FSAP) doirasida O‘zbekistonning bank-moliya tizimini kompleks baholash bo‘lib o‘tdi. Ushbu baholash natijalari va tavsiyalariga asoslangan holda ishlab chiqilgan takomillashtirish rejalari kelajakda MBRVni joriy etishdagi tartibga solish (regulyativ) jihatlariga bevosita ta'sir qiladi.

- Aksariyat mamlakatlar dastlab MBRVni cheklangan guruh (tijorat banklari yoki tanlangan to‘lov tashkilotlari) ishtirokida sinovdan o‘tkazadi (pilot loyihalar). O‘zbekiston ham xalqaro tajribaga asoslanib, Raqamli so‘mni avval xalqaro to‘lovlarda emas, balki ichki ulgurji yoki chakana to‘lovlarda pilot rejimda sinovdan o‘tkazishni rejalashtirishi mumkin.

- Raqamli so‘mning xalqaro to‘lovlardagi rolini faollashtirish yuqorida aytib o‘tilganidek, qo‘shni davlatlarning MBRV tizimlari bilan o‘zaro kelishuv va integratsiyani talab qiladi.

Xulosa va takliflar

O‘zbekiston Markaziy banki uchun Raqamli so‘mning transchegaraviy to‘lovlardagi muvaffaqiyati nafaqat ichki raqamlashtirish (moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiyotni shaffoflashtirish) borasidagi yutuqlarga, balki xalqaro hamkorlar, ayniqsa mintaqaviy davlatlar bilan kelishilgan yagona texnik va huquqiy yechimlarni yaratishga bevosita bog‘liqdir.

Tahlil shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekiston moliya tizimini raqamlashtirish borasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushining ortishi, IT-sohasiga investitsiyalarning o‘sishi va raqamli to‘lov tizimlarining ommalashuvi o‘tkazilayotgan tadbirlar samaradorligidan dalolat beradi. Blokcheyn va raqamli to‘lovlar kabi zamonaviy moliyaviy texnologiyalar mamlakat iqtisodiy ekotizimining ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Istiqbolli yo‘nalishlar qatoriga xalqaro moliyaviy tizimlar bilan yanada integratsiyalashuv, transchegaraviy to‘lovlarni rivojlantirish, tranzaksiyalarning shaffofligini oshirish uchun blokcheyn texnologiyalarini joriy etish, blokcheyn infratuzilmasiga sarmoyalarni jalb etish kiradi. Bundan tashqari, raqamli xizmatlar orqali moliyaviy inklyuzivlikni oshirish fuqarolarning hayot sifatini yaxshilash uchun sharoit yaratadi.

Raqamli moliya tizimini yanada muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun O‘zbekiston quyidagi yo‘nalishlarga e’tibor qaratishi zarur:

1. Ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarni moliyalashtirishni ko‘paytirish: bu yangi texnologiyalarni joriy etishni tezlashtiradi va ularning samaradorligini oshiradi.

2. Kiberxavfsizlikni mustahkamlash: foydalanuvchi ma’lumotlarini himoya qilish va moliyaviy tahdidlarning oldini olish eng muhim vazifa bo‘lishi kerak.

3. Aholining raqamli va moliyaviy savodxonligini oshirish: bu raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi va yangi mahsulotlarga ishonch darajasini oshiradi.

4. Markaziy banklarning raqamli valyutalari “tezlik, xarajat, xavfsizlik va shaffoflik” muammolarini hal qilish orqali global moliya tizimida bartaraf etishga qaratilgan dolzarb va strategik ahamiyatga ega vositadir. Ular nafaqat transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtiradi, balki jahon iqtisodiyotining barqaror va samarali rivojlanishiga zamin yaratadi.

5. Raqamli so‘mning O‘zbekistondagi asosiy ichki ahamiyati uning moliyaviy inklyuzivlikni kengaytirish, naqd pulsiz iqtisodiyotga o‘tishni jadallashtirish va pul aylanmasi shaffofligini sezilarli darajada oshirishdagi salohiyati bilan belgilanadi. Bu, o‘z navbatida, iqtisodiy o‘tishni rag‘batlantirish va investitsiya muhitini yaxshilashga yordam beradi.

O‘zbekiston Markaziy banki MBRV loyihasiga strategik yondashmoqda va avvalo moliyaviy barqarorlik, kiberxavfsizlik va xalqaro me’yorlarga muvofiqlik (compliance) masalalarini mustahkamlashga e’tibor qaratmoqda.

Umuman olganda O‘zbekiston moliya tizimini raqamlashtirish barqaror iqtisodiy o‘shishni, investitsiyalar oqimini va mamlakatning global raqobatbardoshligini ta’minlaydigan zamonaviy va texnologik ilg‘or ekotizimni yaratishga qaratilganligi muxim axamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevral PF-21-sonli “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida“gi Farmoni.
2. Xamraev A. va boshqalar “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda raqamlashtirishning o‘rni”. //“Iqtisodiyot va biznes” jurnali, 2023.
3. Ilyasov I., Akmammedova O., Durdymyradova O., Kovusova E., Ortiqov R.. //“World Scientist” xalqaro ilmiy jurnali 13-son, 1-jild, “Raqamli moliya va kriptovalyutalar sohasidagi imkoniyatlar”,
4. Ilyasov I., Xudayqulieva A.. //“Fan xabarnomasi” xalqaro ilmiy jurnali No7 (52) T 4, “Moliya tizimini raqamlashtirish va moliyaviy mexanizmlar”
5. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yillik hisobotlari [Elektron resurs] // O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti. www.cbu.uz.
6. O‘zbekiston Respublikasining rasmiy statistikasi [Elektron resurs] // O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. www.stat.uz.
7. O‘zbekiston iqtisodiyoti va moliya tizimini raqamlashtirish [Elektron resurs] // O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining rasmiy sayti. strategiya.uz.
8. Jahon banki. “Raqamli moliya: rivojlanayotgan mamlakatlar istiqbollari va muammolari”. Manba: worldbank.org

